

ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗА НАВ ВА ТИЗМАЛАРИ ҚИММАТЛИ-ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИНГ КЎРСАТКИЧЛАРИ БЎЙИЧА ФАРҚЛАНИШИ.

Алиқулов Э.О.

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси
институти

Аннотация: Мақолада ўрта толали ғўзанинг нав ва тизмаларида ўсимликдаги умумий кўсақлар сони, бир кўсақдаги пахта вазни, тола узунлиги, тола чиқими белги кўрсаткичларининг натижалари акс этган. Тажриба таҳлилларига кўра Т-1391 тизмаси умумий кўсақлар сони, ССБ – Кластер-1, Гулистон ва Юлдуз навлари бир кўсақдаги пахта вазни, Гулистон нави тола узунлиги, Нисо нави, Т-1336 ва Т-1391 тизмалари тола чиқими белгиларининг кўрсаткичлари бўйича қолган генотипларга нисбатан юқорилиги аниқланган.

Калит сўзлар: *G. hirsutum* L, ғўза, нав, тизма, белги.

Abstract: The results of the total number of bolls in the plant, cotton weight per boll, fiber length, lint in varieties and lines of medium fiber cotton are reflected in the article. According to the experimental analysis, the total number of bolls of T-1391 line, SSB-Cluster-1, Guliston and Yulduz varieties cotton weight per boll, Guliston variety fiber length, Niso variety, T-1336 and T-1391 lines compared to other genotypes in terms of lint indicators is determined to be high.

Key words: *G. hirsutum* L, cotton, variety, ridge, character.

КИРИШ

Ўзбекистон пахта толасининг жаҳон пахта бозорида рақобатбардош бўлишининг асосий омилларидан бири - ҳозирги замон талабларига жавоб берувчи қимматли-хўжалик белгиларининг юқори кўрсаткичларига эга бўлган янги ғўза навларини яратишдир. Серҳосил, тезпишар, касалликлар ва зараркунандаларга чидамли, толасининг сифати ва чиқими юқори бўлган навларни яратиш учун ғўза ўсимлигида қимматли-хўжалик белгиларининг

генетик назоратини, уларнинг ўзаро коррелятив боғлиқлигини ўрганиш долзарб муаммолар қаторига киради[9].

Янги ғўза навларини яратиш учун узок вақт ва кўп меҳнат талаб қилади. Селекция жараёнини тезлаштириш ва ижобий натижага ега бўлган намуналарни олиш селекционер олдида турган муомолардан биридир. Иқтисодий самарадорликни оширишда ғўзанинг қимматли хўжалик белгиларини ўрганиш ҳозирги замон талабидир.

Бир қанча олимлар ўрта толали ғўза нав ва тизмаларининг қимматли-хўжалик кўрсаткичлари юқори генотипларидан селекцион истиқболли ашёлар ажратиб олган [1, 4, 7].

А.Азимов ва бошқалар ғўзанинг турлараро тизмаларидан ўсимлик маҳсулдорлиги, тола узунлиги ва кўсак вазни белгиси бўйича юқори кўрсаткичли истиқболли нав яратган [3].

О.Р. Эргашев “*G. hirsutum* L. Тури янги навида хўжалик белгиларнинг шаклланиши ва барқарорлашуви жараёнларини аниқлаган [5].

Бир қанча тадқиқотчилар ўсимликнинг қимматли-хўжалик кўрсаткичлари юқори бўлиши унинг, кўсак сони, бир кўсакдаги пахта вазни ва тола чиқимиға боғлиқлигини айтган [2, 6, 8].

Тадқиқот мақсади: Ўрта толали нав ва тизмаларнинг қимматли хўжалик белгилари бўйича юқори кўрсаткичларнинг фарқланишини ўрганиш тадқиқот мақсади ҳисобланади.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА ЎТКАЗИЛГАН ЖОЙ ШАРОИТИ

Ушбу тадқиқотлар ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтини Дўрмон тажриба базасида олиб борилди. Бу ер Тошкент шаҳридан 0,5 км шимолий-шарқда, 41⁰20 шимолий кенгликда, 69⁰18 шарқий узунликда, Чирчиқ дарёсининг юқори трассасида, денгиз сатҳидан 398 метр баландликда жойлашган. Тажриба даласининг ери – гумуси кам, типик бўз тупроқ, механик таркибга кўра тупроқ ўртача кумоқли. Ер рельефи бир оз

нишабли, шўрланмаган, оқпалак (вертициллез) вилт билан кучсиз зарарланган. Ер ости сувлари чуқур (7-8 м) жойлашган. Иқлими кескин ўзгарувчан, ёзи (июн, июл, август ойлари) юқори даражадаги иссиқлиги, киши эса (айниқса декабр ва январ ойлари) ҳаво ҳарорати кучли пасайиб кетиши билан характерланади. Қуёшли кунлар 175-185 кундан, совуқ бўлмайдиган давр 200-210 кундан иборат. Кузда, қишда ва баҳорда ёғингарчилик, ёзда эса ҳаво қуруқ бўлади. Бу эса ғўзани сунъий равишда суғоришни талаб этади. Агротехник тадбирлар бир хил олиб борилди. Маъданли ўғитлар экиш олдидан экишда ва вегетация даврида 3 марта озиклантириш йўли билан (1-чи озиклантириш шоналаш бошланганда, 2- чиси оммавий шоналашда, 3-чиси гуллашда) берилди. Минерал ўғитларнинг йиллик меъёри соф ҳолатда N 250 кг\га, P₂O₅ -180 кг\га ва K₂O-115 кг\га ни ташкил этди.

Ғўзанинг ўрта толали *G. hirsutum* L. турига мансуб Юлдуз, Нисо, Гулистон, СС-Беккластер навлари ва Т-1336, Т-1391 намуналаридан тадқиқот ашёлари сифатида фойдаланилиб рендомизация усули билан 3 қайтариқда, ҳар бир қайтариқда 2 қаторга, ҳар бир қаторда 25 уяга экилди.

Ушбу тадқиқотларни олиб боришда генетиканинг популяцион таҳлил услубидан фойдаланилди. Маълумотларга математик статистик ишлов бериш Б.А. Доспехов услуби бўйича (М. 1985) амалга оширилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА МУҲОКАМАСИ.

1-жадвалда келтирилишича, 2022 йилнинг 10-сентябрь. кунида тажриба даласида ўтказилган фенологик кузатувларда тадқиқот ашёлари сифатида танлаб олинган ғўза намуналарининг умумий кўсак сони Т-1391 тизмасида барча шаклларга нисбатан энг юқори, Т-1336 тизмаси андоза Наманган-77 навига жуда яқин ва Нисо, Гулистон ҳамда ССБ – Кластер-1 навларида паст кўрсаткичлар кузатилди.

1-жадвал

Ўза намуналарининг умумий кўсақлари сони (дона) бўйича
 кўрсаткичлари (10.09.2022. кунги ҳолати)

№	Нав ва тизмалар	Умумий кўсақлари сони, дона.		
		$X \pm m$	σ	V
1	Наманган-77 (андоза)	16,32±0,28	1,83	11,18
2	Юлдуз	15,81±0,27	1,80	11,36
3	Нисо	14,90±0,24	1,61	10,81
4	Гулистон	15,31±0,25	1,64	10,69
5	ССБ – Кластер-1	15,81±0,27	1,78	11,29
6	T-1336	16,32±0,26	1,70	10,41
7	T-1391	16,71±0,30	2,00	11,98

Республикамизнинг пахтачилик саноати борасида амалга ошириладиган ишлар илмий-амалий тадқиқотларда ҳар бир намунанинг мазкур жиҳатлари алоҳида аҳамиятига егадир. Чунки, ҳар қандай серхосил навнинг юқори ҳосилини кеч кузда кузатиладиган ёғин-сочинга қолмасдан йиғиб териб олинмаса унинг сифат кўрсаткичлари пасайиб бу ўз навбатида иқтисодий самарадорлика сезиларли таъсири кўрсатади[10,11].

Келтириб ўтилган асослардан келиб чиққан ҳолда ушбу тадқиқот ишида ҳам тажриба ашёларининг умумий кўсақлари сони билан бир қаторда 10-сентябрь санасигача очилган кўсақлари сонига ҳам эътибор қаратилди.

2022 йилнинг 10-сентябрь кунда тажриба даласида ўтказилган фенологик кузатувлардааниқландики (2-жадвал), ушбу даврга келиб тадқиқот ашёлари-нинг очилган кўсақлари сони бўйича ўрганилаётган нав ва тизмаларнинг барчасида андоза Наманган-77 навига нисбатан ижобий фарқланиш кузатилган ҳолда энг юқори маълумотлар ССБ – Кластер-1 Гулистон ва Юлдуз навларида акс этган.

2-жадвал

Ѓўза намуналарининг очилган кўсақлари сони (дона) бўйича кўрсаткичлари (10.09.2022. кунги ҳолати)

№	Нав ва тизмалар	Очилган кўсақлари сони, дона.		
		$X \pm m$	σ	V
1	Наманган-77 (андоза)	10,90±0,19	1,28	11,77
2	Юлдуз	13,09±0,21	1,38	10,53
3	Нисо	12.83±0,23	1,51	11,78
4	Гулистон	13.16±0,22	1,43	10,89
5	ССБ – Кластер-1	13.91±0,22	1,47	10,59
6	T-1336	12,81±0,19	1,28	10,03
7	T-1391	12,12±0,20	1,30	10,70

Тадқиқ этилаётган белгининг ўзгарувчанлик кўлами ўрганилганида фақат Нисо навида андоза ниви билан деярли бир хил кўрсаткичлар кузатилиб, бошқа шаклларнинг барчасида андозага нисбатан ижобий фарқланиш мавжудлиги аниқланган.

Ҳар бир ғўза навининг ҳосилдорлигини белгилашда муҳим ўрин тутувчи бир кўсақдаги пахта вазни белгиси кўрсаткичларини ўрганишга бу борадаги аксарият тадқиқотларда бўлгани каби ушбу илмий изланишларда ҳам алоҳида эътибор берилди.

3-жадвалга кўра, тадқиқот ашёлари сифатида танлаб олинган ғўза шаклларининг тажриба даласидан 2022 йилда териб олинган пахта ҳосили намуналарининг бир кўсақдаги пахта вазни белгиси бўйича энг юқори кўрсаткичларни Гулистон нави, кейинги ўринларда эса T-1391 тизмаси ва Юлдуз нави акс эттиргани кузатилди. Тадқиқот ашёларининг ўрганилаётган белги кўрсаткичлари бўйича барча намуналарда андоза Наманган-77 навига нисбатан ижобий фарқланиш намоён бўлган. Белги бўйича популяциянинг

ўзгарувчанлик кўлами барча намуналарда андозага нисбатан паст ҳолатда мавжуд бўлгани кузатилган.

3-жадвал

Ғўза намуналари ҳосилининг бир кўсақдаги пахта вазни (гр) бўйича кўрсаткичлари (2022 йил)

№	Нав ва тизмалар	Бир кўсақдаги пахта вазни, гр.		
		X ± m	σ	V
1	Наманган-77 (андоза)	5,22±0,09	0,56	9,81
2	Юлдуз	6,20±0,12	0,78	9,56
3	Нисо	5.83±0,07	0,49	8,42
4	Гулистон	6.63±0,07	0,48	7,27
5	ССБ – Кластер-1	5.54±0,07	0,45	8,10
6	T-1336	5,81±0,11	0,72	9,33
7	T-1391	6,30±0,12	0,81	9,11

Ғўза ўсимлиги кимматли хўжалик белгиларидан бири толанинг узунлиги кўрсаткичи ҳисобланади[12,13]. Чунки, тола сифатли бўлса унинг жаҳон бозоридаги таннархи ҳам шунча ортиб боради.

4-жадвал маълумотларидан маълум бўлишича, 2022 йил тажриба даласидан йиғиштириб олинган пахта ҳосили намуналарининг тола узунлиги белгиси кўрсаткичлари Нисо нави, T-1336 ва T-1391 тизмаларида андоза Наманган-77 навига нисбатан ижобий фарқланишларни намоён этган. Белги бўйича популяциянинг ўзгарувчанлик кўлами Нисо, Гулистон ва ССБ – Кластер-1 навлари ҳамда T-1391 тизмасида андозага нисбатан юқори, Юлдуз нави ва T-1391 навида паст кўрсаткичларни акс эттиришига кўра фарқланган.

4-жадвал

Ғўза намуналари ҳосилининг тола узунлиги (мм) бўйича кўрсаткичлари (2022 йил)

№	Нав ва тизмалар	Тола узунлиги, мм.		
		$X \pm m$	σ	V
1	Наманган-77 (андоза)	33,21±0,15	0,98	2,95
2	Юлдуз	33,41±0,15	0,98	2,84
3	Нисо	34,14±0,21	1,42	4,16
4	Гулистон	33,61±0,22	1,46	4,33
5	ССБ – Кластер-1	33,87±0,21	1,37	4,05
6	T-1336	34,01±0,13	0,85	2,51
7	T-1391	33,99±0,16	1,04	3,07

Ѓўзанинг тола чиқими муҳим аҳамиятга эга чунки тўқимачилик саноатининг асосий хомашёси ҳисобланади[14,15,16]. Республикамиз майдонларида юқори чиқимли ғўза навларини экиб етиштирига катта аҳамият берилмоқда.

5-жадвал маълумотларидан маълум бўлишича, 2022 йил ҳосили намуналарининг тола чиқими белгиси кўрсаткичлари ўрганилганида тадқиқот ашёлари сифатида танланган намуналарнинг барчасида андоза Наманган-77 навига нисбатан ижобий фарқланиш кузатилган. Нисо, Юлдуз навлари энг юқори кўрсаткичларни намоён этган.

5-жадвал

Ѓўза намуналари ҳосилининг тола чиқими (%) бўйича кўрсаткичлари (2022 йил)

№	Нав ва тизмалар	Тола чиқими, %.		
		$X \pm m$	σ	V
1	Наманган-77 (андоза)	38.11±0,26	1,71	4,65
2	Юлдуз	39.17±0,23	1,53	3,95

3	Нисо	39.91±0,32	2,11	5,33
4	Гулистон	38.60±0,22	1,43	3,87
5	ССБ – Кластер-1	38.43±0,18	1,17	3,21
6	Т-1336	38.55±0,32	2,13	5,70
7	Т-1391	38.98±0,30	1,99	5,19

ХУЛОСА

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, умумий кўсак сони бўйича Т-1391 тизмаси бошқа намуналарга нисбатан юқори кўрсаткични намоён қилди. 2022 йилнинг 10-сентябрь куни тажриба даласида ўтказилган фенологик кузатувлар натижасида очилган кўсақлар сони бўйича ССБ – Кластер-1, Гулистон ва Юлдуз навларида белги кўрсаткичи юқори бўлди. Бир кўсақдаги пахта вазни бўйича Гулистон нави, тола узунлиги бўйича Нисо нави, Т-1336 ва Т-1391 тизмалари ва тола чиқими бўйича Нисо, Юлдуз навлари юқори кўрсаткичга эга эканлиги аниқланди. Бу белгилар бўйича популяциянинг ўзгарувчанлик кўлами нав ва тизмаларда турли хил даражада эканлиги қайд этилган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Мамараҳимов Б. “Ѓўза селекцияси ва уруғчилигида айрим хўжалик белгиларнинг ўзаро боғлиқлиги”. AGRO ILM журнали. 2012; 3[23]: 8-9.
2. Жўрақулов Ғ.Н., Мамажоов А.А. “*G. hirsutum* L. ғўза навларида битта кўсақдаги пахта вазни билан қимматли хўжалик белгилари ўртасидаги корреляцион боғлиқлик” – Ѓўза ва бошқа экинлар генафонди биохилма-хилликларини ўрганиш, ривожлантириш, сақлаш ва самарали фойдаланиш истиқболлари мавзусидаги Риспублика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. 2020; 255-257 б.
3. Азимов А.А, Шавқиев Ж.Ш, Хамдуллаев Ш.А, Чоршанбиев Н.Э. Сув танқислигига чидамлилиги турлича бўлган ўрта толали ғўза навларининг физиологик ва морфо-хўжалик белгиларининг қиёсий таҳлили ва белгилари

- ўртасидаги ўзаро корреляцияси. Results of National Scientific Research International Journal. 2023; 2 (2): 31-53.
4. Эргашев О.Р. “*G. hirsutum* L. Турига мансуб янги ғўза навида айрим хўжалик белгиларнинг бир неча авлодларда фенотипик намоён бўлиши”. Агро илм. Тошкент. 2020; 2(65): 7-8 б.
 5. Эргашев О.Р. “*G. hirsutum* L. туриянги навида хўжалик белгиларнинг шакилланиши ва барқарорлашуви”. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. 2020; 5 (83): 73-75 б.
 6. Бабаев Я., Оразбаев Г., Мирахмедов М., Бардиева Р. “Ўрта толали ғўза тизмаларида қимматли-хўжалик белгиларнинг кўрсаткичлари”. Агро илм. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигига журнали 2019; 3: 12-13 б.
 7. Сирожиддинов Б.А. “Турли геномли гексаплоид ($2n = 78$) дурагайларида битта кўсақдаги пахта вазни белгисининг ирсийланиши”. “Фундаментал фан ва амалиёт интеграцияси: муаммолар ва истиқболлар” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент – 2018; 40-42 б.
 8. Раҳмонқулов С., А. Донабоев, Ҳ. Мардонов “Гармсел шароитида ўрганилган нав ва тизмаларнинг бир дона кўсақдаги пахта вазни”. Агро илм журналининг махсус сони. Тошкент – 2016; 16-17 б.
 9. Бекмухамедов А.А, Ш.Д Хаитова, М.Ч Киличева, Ш.У Бектурдиева “*G. hirsutum* L. турига мансуб ғўза генетик коллекциясининг линиялараро дурагайларида тола белгисининг ирсийланиши” Замонавий дунёда табиий фанлар: назарий ва амалий изланишлари номли илмий, масофавий, онлайн конференцияси. 2023; 26-32 бет.
 10. Азимов АА, Шавқиев ЖШ, Хамдуллаев ША, Чоршанбиев НЭ. Сув танқислигига чидамлилиги турлича бўлган ўрта толали ғўза навларининг физиологик ва морфо-хўжалик белгиларининг қиёсий таҳлили ва белгилари

- ўртасидаги ўзаро корреляцияси. Results of National Scientific Research International Journal. 2023; 2 (2): 31-53.
- 11.Макамов АХ, Холмурадова ММ, Хусенов НН, Бойқобилов УА. Шавқиев Ж.Ш.. Ғўза генотипларининг сув танқислигига чидамлигини баҳолаш. Academic research in educational sciences.2022; 3 (6): 437-446.
 - 12.Sanaev NN, Gurbanova NG, Azimov AA, Norberdiev TN, Shavkiev JS. Inheritance of the “plant shape” trait of the varieties and introgressive lines of *G. hirsutum* L. in drought conditions. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology.2021; 22 (25-26): 122-129.
 - 13.Аширалиева СМ, Набиев СМ, Шавқиев ЖШ. Сирдарё вилоятининг ўрточа шўрланган шароитидаги ғўза генотипларининг баъзи қимматли-хўжалик кўрсаткичлари. Results of National Scientific Research International Journal.2023; 2 (1): 58-68.
 - 14.Shavkiev Jaloliddin, Nabiev Saidgani, Abdulahat, Khamdullaev Shukhrat. Economic and physiological traits of pima cotton lines in Uzbekistan and their correlation. Universum: химия и биология.2021; 7 (85(2)): 14-22.
 - 15.Макамов АХ, Норбеков ЖК, Юлдашева ЗЗ, Буриев ЗТ, Шавқиев ЖШ. Сув билан оптимал таъминланганлик ва сув танқислик шароитларида ғўза генотипларининг баъзи морфоҳўжалик белгиларининг кўрсаткичлари. Academic research in educational sciences.2022; 3 (12): 65-75.
 - 16.Shavkiev, J., Azimov, A., Khamdullaev, S., Karimov, H., Abdurasulov, F., & Nurmetov, K. Morpho-physiological and yield contributing traits of cotton varieties with different tolerance to water deficit. Journal of Wildlife and Biodiversity.2023; 7(4): 214–228.